

ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG‘LIQ BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR TAHLILI

Umarov Alisher Sheralievich¹, Norbekov Sarvar Sunatullayevich²

¹Mehnat bozori tadqiqotlari instituti tayanch (PhD) doktoranti,

²Mehnat bozori tadqiqotlari instituti tayanch (PhD) doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18271343>

Annotatsiya. Yengil sanoatning asosiy tarmoqlaridan hisoblangan charm va poyabzal ishlab chiqarish korxonalarini aholining barcha qatlamlarini zaruriy turdagi mahsulot bilan ta'minlaydi. «...butun dunyo bo'yicha ish bilan bandlarning 50,3%ini ayollar tashkil etsa, ulardan 68,3%i 14 yoshdan 65 yoshgacha aynan mehnatga qobiliyatli qatlamini tashkil etib turli xil ishlab chiqarish korxonalarida, shuningdek poyabzal ishlab chiqarishida xizmat ko'rsatmoqda. [1]

Kalit so'zlar: Inson omili va baxtsiz hodisalarni modellash, baxtsiz hodisalarning sababiy modellari, baxtsiz hodisalarni modellash usullari.

Baxtsiz hodisalarning sababiy modellari

Yangi modellar inson omilining ta'sir doirasini faqat avariya olib kelgan bir martagi voqealardan tashkariga chiqarib ko'rsatadi. Hozirgi zamon modellari avariyaning ko'proq ijtimoiy, tashkiliy va psixologik omillarini ham hisobga oladi. Ish usullari va nazorat kabi inson omillari nafaqat avariya olib kelgan voqealar tizimidagi xato sifatida, balki avariya sabab bo'lgan oldingi noringilik sharoiti sifatida ham ko'rib chiqiladi.

Bu modelda ikki asosiy komponent – imkon beradigan omillar va voqealar tizimi – shartli vaqt shkalasida kelib chiqadi, u erda ularning tartibi (avval imkon beradigan omillar, so'ng xato tizimi) aniq, lekin voqealarning sodir bo'lish vaqti noma'lumdir. Ikkala komponent ham sabab-natija aloqasining ajralmas qismidir.

Baxtsiz hodisalarni modellash usullari

Zamonaviy modellash texnikalari inson omilining ta'sirini quyidagi jihatlardan ko'rib chiqishga imkon beradi:

Sabob-natija aloqasini aniklash - xar bir baxtsiz hodisaning kelib chiqishidagi asosiy omillarning o'zaro ta'sirini aniklash.

Xavf omillarini baholash - ish jarayonida mavjud bo'lgan xavflarning inson faoliyatiga ta'sirini miqdorlashtirish.

Oldini olish choralarini ishlab chiqish - olingan natijalar asosida baxtsiz hodisalarning oldini olish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Modellash jarayonida quyidagi asosiy komponentlar nazarda tutiladi:

Ishchining shaxsiy xususiyatlari (malaka, tajriba, psixofiziologik xolati)

Ish sharoitlari (texnik jihatdan ta'minlanish, mikroiklim)

Tashkiliy omillar (mehnat tartibi, nazorat tizimi)

Bu komponentlarning o'zaro ta'sirini matematik ifodalar yordamida modellashtirish, baxtsiz hodisalarning oldini olishda samarali usul sifatida ko'llaniladi.

Xatoning tabiati

Baxtsiz hodisalarning oldini olishda asosiy komponent sifatida xatoning tabiati, sodir bo'lish vaqti va sabablarini tushunish alohida ahamiyatga etadi. Xatoning boshqa omillardan farq qiladigan asosiy xususiyati shundan iboratki, u inson harakatlarining normal bir qismidir. Xato yangi ko'nikmalar va harakatlarni o'rganishda, shuningdek ularni saqlab qolishda asosiy rol o'ynaydi. Atrof-muhit bilan o'zaro munosabatning chegaralarini sinnab, xatolar qilgan xolda, insonlar bu chegaralarning qayerda ekanligini bilib oladilar. Bu nafaqat yangi ko'nikmalarni o'rganish, balki allaqachon o'zlashtirilgan ko'nikmalarni yangilash va saqlash uchun ham muhimdir. Insonlar o'z ko'nikmalari chegarasini qanchalik sinnab ko'rish, ular qabul qiladigan xavf darajasiga bog'liqdir.

Xatolar har qanday harakatning doimiy xususiyatidek ko'rinadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarishda sodir bo'lgan halokatli hodisalarning taxminan uchdan ikki qismi ana shu xatolar sababidir. Shuning uchun ularning shakli, sodir bo'lish vaqti va sabablari to'g'risida aniq tushunchalar ishlab chiqish muhimdir. Inson xatolarining ko'p jihatlari hali to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, bizning hozirgi bilimimiz xatolarning turlarini oldindan aniqlash imkoniyatini beradi. Ushbu xatolar turlarini bilish, ularning oldini olish yoki kam ta'sirli bo'lishi uchun charalar ishlab chiqishda yo'l ko'rsatishi kerak.

Xatoning asosiy xususiyatlaridan biri – uning bir xil emasligidir. An'anaviy tahlillarda xato ko'p uchraydigan tahlil qilish imkoni bo'lmagan alohida voqea sifatida qaralsa-da, u turli yo'llar bilan yuzaga kelishi mumkin. Xatolar ma'lumotlarni qayta ishlash funksiyalariga ko'ra farq qiladi. Masalan, xatolar sezgir a'zolarining noanik yoki buzilgan qiyinchiliklari natijasida, atrof-muhitning uzoq muddatli yoki juda murakkab talablari sababi diqqatning buzilishi, xotiraning turli buzilishlari, hukm va fikrlash xatolari shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Bu xatolarning barchasi ular sodir bo'lgan vazifa konteksti yoki xususiyatlari jihatidan farq qiladi. Ular ma'lumotlarni qayta ishlashning turli funksiyalarining buzilishini anglatadi va shuning uchun har birini engish uchun turli yondashuvlarni talab qiladi.

Xatolarni shuningdek, malakali va malakasiz harakatlar nuqtai nazaridan ham ajratish mumkin. Ko'p uchraladigan fikrga ko'ra, o'qitish inson xatolari muammosining echimidir, chunki malakali harakat talab qilinadigan harakatlar ketma-ketligini hushyorlik bilan doimiy nazoratsiz bajarish imkonini beradi. Malakali harakatning afzalliklari shundan iboratki, u operatorga kam kuch sarflashta tayyor. Bu boshqa harakatlarni bir vaqtda bajarish imkonini beradi (masalan, avtomobil haydash va bir vaqtda gapirish) va operatorga vazifaning kelajak jihatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Shuningdek, malakali harakat oddada oldindan aniqlash mumkin. Afsuski, malakaning yuqori darajasi ko'p xil xatolarning sodir bo'lish ehtimolini kamaytirsa-da, boshqalarining ehtimolini oshiradi. Malakali harakatdagi xatolar diqqatning tarqoqligi yoki niyatsiz harakatlar shaklida namoyon bo'ladi va malakasiz harakatdagi xatolardan farq qiladi. Ko'nikmaga asoslangan xatolar ko'pincha vazifani nazorat qilishdagi diqqatning o'zgarishi bilan bog'liqdir. Ular hushyorlik bilan tekshirish jarayonida yoki o'xshash malakali harakatlarning yakuni bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Xatoning ikkinchi xususiyati – uning yangi yoki tasodifiy emasligidir. Xatolarning shakllarning cheklangandir. Ular barcha turdagi funksiyalarda bir xil shakllarda yuzaga keladi. Masalan, "o'rinni yo'qotish" xatolari nutq, idrok va bilimga oid vazifalarda, shuningdek muammolarni echishda ham ko'rinishi mumkin. Xuddi shuningdek, baxtsiz hodisalarning kelib chiqish ketma-ketligidagi xatoning vaqti va joyi tasodifiydek ko'rinmaydi. Ma'lumotlarni qayta ishlashning muhim xususiyati shundan iboratki, u turli sharoitlarda bir xil ifodalanadi. Bu xatolarning shakllari, masalan, oshxonada sodir bo'ladigan kundalik xatolar, xavfli sohalarda

ham aynan shu tarzda yuzaga kelishini anglatadi. Biroq, bu xatolarning oqibatlarini juda turlicha bo'lishi mumkin va bu xato sodir bo'lgan muhitga bog'liq bo'lib, xatoning o'zining tabiatiga emas.

Inson xatolarining modellari

Xatolarni tasniflash va inson xatosining modellarini ishlab chiqishda barcha jihatlarni hisobga olish muhim bo'lsa-da, amaliy tatbiq etish imkoniyati asosiy mezon bo'lib qoladi. Nazariy jihatdan aviatsiya baxtsiz hodisalarining sabablarini tushuntirishda muvaffaq bo'lish mumkin bo'lsa-da, buni amalda qo'llash qiyin bo'lishi mumkin. Hodisani tahlil qilishda yoki inson omilining rolini prognozlashda ma'lumotlarni qayta ishlashning barcha jihatlarni tushunish amalda qiyindir. Masalan, baxtsiz hodisa sodir bo'lishidan oldin niyatning rolini aniqlash mumkin bo'lmasligi mumkin. Hatto baxtsiz hodisadan keyin hodisa haqidagi xotiralar o'zgarishi mumkin. Shu sababli, eng muvaffaq tasniflar xato paydo bo'lgan paytdagi harakatlar tabiatiga e'tibor qaratadi.

Xatolarning asosiy turlari:

Ko'nikmaga asoslangan xatolar (промахи, оплошности);

Odat yoki avtomatik harakatlarda yuzaga keladi;

Diqqatning o'zgarishi natijasida sodir bo'ladi;

Ko'pchilik hollarda baxtsiz hodisadan oldingi oxirgi voqea bo'lib xizmat qiladi (79% halokatli hodisalar).

Qoidaga asoslangan xatolar:

Mavjud qoidalarni noto'g'ri qo'llash natijasida yuzaga keladi;

Ko'nikma mavjud bo'lsada, uni to'g'ri ishlatolmaslik;

Hodisalar ketma-ketligining o'rta bosqichlarida ko'proq uchraydi;

Bilimga asoslangan xatolar:

Yangi yoki keskin muammolarni echishda yuzaga keladi;

Tajriba yo'qligi yoki echim uchun qoida mavjud emasligi;

Ko'pchilik hollarda hodisaning boshlang'ich bosqichlarida sodir bo'ladi;

Tadqiqotlar natijalari:

Ko'nikmaga asoslangan xatolar eng ko'p uchraydi (ayniqsa, tezkorlik talab qilinadigan sharoitlarda);

Har bir xato turi hodisalar ketma-ketligining turli bosqichlarida o'rin oladi;

Ko'nikmaga asoslangan xatolarning oqibatlarini eng og'ir bo'lishi mumkin, chunki ularga to'g'rilash uchun vaqt qolmaydi.

Amaliy ahamiyati:

Xar bir xato turiga xos profilaktika choralarini ishlab chiqish kerak.

Ko'nikmaga asoslangan xatolarning oldini olish uchun diqqatni saqlash tizimlari yaratish muhim.

Qoida va bilimga asoslangan xatolarni kamaytirish uchun to'g'ri o'qitish va sinovdan o'tkazish lozim.

Asosiy ta'sir etish mexanizmlari:

Operatsion jarayonlar va mehnat mikroklimalari

Noanik ishlab chiqarish texnologiyalari

Texnik jihozlarning noto'g'ri ishlatilishi

Xavfsizlikni ta'minlash tizimlarining noto'la emasligi

Korporativ madaniyat va menejment siyosati

Xavfsizlik madaniyatining shakllanishi
Risklarni baholash mezonlari
Rahbariyatning strategik qarorlar chiqarishi
Uzok muddatli ta'sir ko'rsatuvchi omillar
Kadrlar tayyorlash tizimidagi nuqsonlar
Ichki nazorat mexanizmlarining noto'la emasligi
Xodimlarning kasbiy malakasi va bilim darjasi
Ilmiy tadqiqotlar va aniklangan tendensiyalar:
So'nggi ilmiy izlanishlar natijalari shuni ko'rsatadiki:

Avstraliyada o'tkazilgan tadqiqotlar (Feyer & Williamson, 1991) natijasida halokatli hodisalarning 42% i noanik ish usullari bilan boglik.

Waganaar, Hudson & Reason (1990) tomonidan olib borilgan tahlillarda tashkilot nuqsonlari biologik sistemadagi "rezident patogenlar"ga o'xshatilgan.

Halokatli hodisalarning taxminan 60% idorachilik nuqsonlari bilan boglik ekani statistika bilan tasdiqlangan.

Xulosa: Baxtsiz hodisalarning paydo bo'lishi mexanizmida inson omilining xatolardan tashqari keng qamrovli ta'sirlarini ilmiy tahlil qilish bu soxadagi tushunchalarni yangi bosqichlar asosida qayta qarashni talab etadi. Xatolar baxtsiz hodisalarning asosiy sababchisi sifatida qaralsada, inson omili standart operatsion jarayonlar, mehnat sharoitlari va boshqaruvchilik qarorlari kabi kengroq kontekstda namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Белозерова С.М. Особенности формирования заболеваемости в условиях индустриального труда и новых технологий //Медицина труда и промышленная экология – 2011. - №3. - С. 13-19.